

Vom Bedarf zur Umsetzung: Optimierungsansätze für PID-Systeme auf Basis von User Stories

PID Network Deutschland, Projektbericht, Juli 2025

Impressum

Mitwirkende

Paul Vierkant (DataCite), Andreas Czerniak (UB Bielefeld), Barbara Fischer (DNB), Steffi Genderjahn (Helmholtz-Gemeinschaft), Stephanie Hagemann-Wilholt (TIB), Antonia Schrader (Helmholtz-Gemeinschaft), Frauke Ziedorn (TIB)

Herausgeber

Das durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderte Projektvorhaben PID Network Deutschland. Netzwerk für die Förderung von persistenten Identifikatoren in Wissenschaft und Kultur startete am 01. März 2023 (Projektnummer [506475377](https://doi.org/10.5281/zenodo.16262788)).

Zitationsvorschlag

Paul Vierkant, Andreas Czerniak, Barbara Fischer, Steffi Genderjahn, Stephanie Hagemann-Wilholt, Antonia Schrader, & Frauke Ziedorn. (2025). Vom Bedarf zur Umsetzung: Optimierungsansätze für PID-Systeme auf Basis von User Stories (p. 34). <https://doi.org/10.5281/zenodo.16262788>

Lizenz

Alle Texte dieser Veröffentlichung, ausgenommen Zitate, sind unter einem Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Lizenzvertrag lizenziert. Siehe:

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>.

Inhalt

1. Einleitung	3
2. Methode	4
3. Herausforderungen, Lösungsansätze und Handlungsempfehlungen	9
3.1. Governance	9
3.2. Dokumentation	12
3.3. Datenbasis	13
3.4. Prozesse	15
3.5. Schnittstellen	16
3.6. Tools	18
3.7. Services	19
3.8. Kooperation	20
4. Handlungsfelder	22
4.1. Strukturelle und organisatorische Verankerung von PIDs	22
4.2. Technologische Integration und Standardisierung	22
4.3. Kooperation, Wissensaufbau und Community-Bildung	22
5. Zusammenfassung und Ausblick	23
5.1. Leitlinien für die Datenlieferanten im Kontext wissenschaftlichen Publizierens	23
5.2. Nationale PID-Roadmap	24
5.3. Zusammenfassung	24
6. Bibliographie	25
7. Anhang	29
7.1. Diagramme der quantitativen Erhebung im Projekt PID Network Deutschland	29

Abstract (Deutsch)

Der vorliegende Bericht fasst die in den Veranstaltungen des DFG-Projekts PID Network Deutschland gesammelten User Stories zusammen. Diese User Stories beschreiben praxisnahe Anforderungen, Wünsche und Herausforderungen verschiedener Nutzer:innen-gruppen – wie Forschende, Bibliothekar:innen oder Forschungsdatenmanager:innen – im Umgang mit Persistenten Identifikatoren (PIDs), zur eindeutigen Identifizierung und nachhaltigen Nachnutzung von Wissenressourcen wie z. B. Forschungsdaten, -software oder physikalische Proben.

Die User Stories werden nach unterschiedlichen Aspekten geclustert und analysiert. Nach der Erläuterung der Methode werden unter Berücksichtigung der Ergebnisse der quantitativen Erhebungen im Projekt PID Network Deutschland Herausforderungen, Lösungen und Empfehlungen herausgearbeitet und abschließend in drei Handlungsfeldern zusammengefasst. Das vorliegende Dokument gibt außerdem einen Ausblick auf die weitere Verwendung der Ergebnisse im Rahmen des Projektes. Weitere Informationen zum Projekt finden Sie unter folgender URL: <https://www.pid-network.de>

Abstract (English)

This report summarizes the user stories collected during the events of the DFG project PID Network Germany. These user stories describe practical requirements, wishes, and challenges of various user groups - such as researchers, librarians or research data managers - in dealing with persistent identifiers (PIDs) for the unique identification and sustainable reuse of knowledge resources such as research data, software, or physical samples.

The user stories are clustered and analyzed according to different aspects. After explaining the method, challenges, solutions, and recommendations are identified, taking into account the results of the quantitative survey in the PID Network Germany project. These are then summarized in three fields of action. This document also provides an outlook on the further use of the results within the project. Further information on the project can be found using the following URL: <https://www.pid-network.de>

1. Einleitung

Persistente Identifikatoren (PIDs) sind integraler Bestandteil der globalen Informationsinfrastruktur und essentiell für den Austausch von Wissensressourcen im Wissenschaftssystem. Über die vergangenen Jahre hat sich die PID-Landschaft aufgrund der wachsenden Anforderungen unterschiedlicher Communities und Akteur:innen immer weiter diversifiziert. Etablierte PIDs wie der Digital Object Identifier (DOI)¹, die Open Researcher and Contributor ID (ORCID iD)² oder die Gemeinsame Normdatei (GND)³ haben ihre Verbreitung gesteigert und skaliert. Daneben finden PIDs für Organisationen, wie die ROR ID⁴ immer mehr Anwendung, vor allem, um die Vorteile von verknüpften Metadaten und PIDs voll auszuschöpfen. Metadaten sind beschreibende Informationen, die zusammen mit dem PID gespeichert und verwaltet werden. Sie enthalten wichtige Details über das beschriebene Objekt, wie zum Beispiel Titel, Autor:in, Ort, Datenformat etc. Diese und weitere Vorteile von PIDs werden nach und nach für neue Anwendungsszenarien und Einsatzgebiete, wie z. B. wissenschaftliche Proben oder Instrumente entdeckt.

Das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderte Projekt PID Network Deutschland⁵ befasst sich mit der Nutzung, Verbreitung und Entwicklung von PIDs in Deutschland. Während der 36-monatigen Projektlaufzeit konzentrieren sich die sechs Arbeitspakete unter anderem auf das Community-Building, die Bestandsaufnahme und Monitoring von PIDs, sowie die Optimierung von PID-Metadaten und die Entwicklung einer PID-Roadmap für Deutschland. Ziel des Projekts ist die Etablierung eines Netzwerkes aus bereits bestehenden und sich aktuell formierenden Akteur:innen in Wissenschaft und Kultur, dass die Anwendung, Implementierung, Standardisierung und internationale Anschlussfähigkeit von PID-Systemen auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene fördert und konsolidiert.⁶

Im Rahmen des Projekts wurden bzw. werden Workshops und Online-Seminare zu zehn unterschiedlichen PID-Anwendungsgebieten durchgeführt (siehe Abbildung 1).

¹ <https://www.doi.org/the-identifier/what-is-a-doi/> Letzter Zugriff: 2025-07-07

² <https://orcid.org> Letzter Zugriff: 2025-07-07

³ https://www.dnb.de/DE/Professionell/Standardisierung/GND/gnd_node.html Letzter Zugriff: 2025-07-07

⁴ <https://ror.org> Letzter Zugriff: 2025-07-07

⁵ <https://www.pid-network.de/> Letzter Zugriff: 2025-04-14

⁶ Bertelmann, R., Buys, M., Kett, J., Pampel, H., Pieper, D., Scholze, F., Sens, I., Burger, F., Dreyer, B., Glagla-Dietz, S., Hagemann-Wilholt, S., Hartmann, S., Schrader, A. C., Schirwagen, J., Summann, F., Vierkant, P. (2023): PID Network Deutschland. Netzwerk für die Förderung von persistenten Identifikatoren in Wissenschaft und Kultur, Potsdam : Helmholtz Open Science Office, 23 p. <https://doi.org/10.48440/os.helmholtz.059>.

Abbildung 1: Das im Rahmen des Projekts entwickelte Icon-Set für zehn PID-Anwendungsgebiete.⁷

Neben der Aufklärung zu einzelnen PIDs ist es das Ziel dieser Veranstaltungsreihe, die Bedarfe und Herausforderungen unterschiedlicher Akteur:innen anhand von User Stories bei der Nutzung von PIDs zu erfassen, zu dokumentieren und im Rahmen dieses Projektberichts auszuwerten. Basierend auf den User Stories werden die diversen Herausforderungen und mögliche Lösungsansätze und Handlungsempfehlungen in verschiedenen Handlungsfeldern gegeben. Der vorliegende Bericht stellt eine Momentaufnahme des aktuellen Projektstandes dar. Er dient als Grundlage für die zu entwickelnden Leitlinien für Datenlieferant:innen im Kontext des wissenschaftlichen Publizierens sowie für eine nationale PID-Roadmap.

2. Methode

Im Projekt PID Network Deutschland wurden bis zur Erstellung dieses Berichts neun von zehn Veranstaltungen zu unterschiedlichen PID-Anwendungsgebieten durchgeführt. Die interaktiven Online-Seminare und Vor-Ort-Workshops boten den Teilnehmenden ein Forum, um User Stories zur Optimierung von PID-Metadaten und -Workflows in Identifier- und Aggregationssystemen zu entwickeln.

Eine **User Story** ist ein Werkzeug aus der Softwareentwicklung zur Erfassung von Nutzer:innenanforderungen an digitale Produkte oder Funktionen.⁸ Sie hilft dabei zu verstehen, was Nutzer:innen brauchen und warum. Im ersten Workshop zum Thema “PIDs für Textpublikationen” wurde folgendes User-Story-Schema verwendet:

Als Rolle [= Persona] möchte [= Bedarf] ich, damit [= Mehrwert].

⁷ Ziedorn, F. (2025). Icons for 10 PID Use Cases (1.0). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15173234>

⁸ <https://www.business-wissen.de/artikel/scrum-so-erstellen-sie-gute-user-stories/> / Letzter Zugriff: 2025-07-07

- **Als Bibliothekar:in** möchte ich eine standardisierte Metadatenstruktur für Instrumente nutzen, um deren Integration in wissenschaftliche Repositorien zu erleichtern.
- **Als Repositorienmanager:in** möchte ich automatisierte Prozesse für die PID-Vergabe an Instrumente implementieren, um deren Registrierung und Pflege effizienter zu gestalten.
- **Als Forschungsinformationsmanager:in** möchte ich sicherstellen, dass alle Instrumente, die an meiner Institution für Forschung verwendet werden, mit PIDs versehen sind, damit deren Nutzung und Beitrag zur Wissenschaft dokumentiert werden kann.
- **Als Wissenschaftler:in** möchte ich in einem zentralen System sehen können, welche Instrumente mit welchen Forschungsdaten verknüpft sind, um auf bestehende Ressourcen effizient zugreifen zu können.
- **Als Autor:in** möchte ich PIDs für wissenschaftliche Instrumente in meinen Publikationen angeben, um deren Nutzung und wissenschaftlichen Wert sichtbar zu machen.
- **Als Verlagsmitarbeiter:in** möchte ich eine API für PIDs für Instrumente in meine Publikationsprozesse integrieren, um Metadaten automatisch zu vervollständigen und die manuelle Dateneingabe zu minimieren.

Abbildung 2: Pro Persona je eine exemplarische User Story für das PID-Anwendungsgebiet Forschungsinstrumente.

Es wurden statt einzelner Rollen sogenannte **Persona-Driven User Stories** verwendet. Personas stehen exemplarisch für Zielgruppen und ermöglichen so eine breitere Nutzer:innenperspektive (siehe Abbildung 2). Für den ersten Workshop wurden Beschreibungen für die Personas Bibliothekar:in, Forschungsinformationsmanager:in, Open-Access-Verlagsmitarbeiter:in, Repositorienmanager:in und Wissenschaftler:in erstellt. In den fünf folgenden Online-Seminaren zu “PIDs für Personen⁹”, “PIDs für Forschungsdaten¹⁰”, “PID für Instrumente¹¹”, “Die Gemeinsame Normdatei als ein PID-System für Kulturelle Objekte in GLAM-Institutionen¹²” und “PIDs für Software¹³” wurden die Bedarfe, Defizite und Herausforderungen, welche die Teilnehmenden bei den jeweiligen PID-Systemen sahen, erarbeitet. Dies geschah in einem interaktiven Prozess, der vom

⁹ Bielefeld University Library, DataCite, Deutsche Nationalbibliothek, Helmholtz Open Science Office, & Technische Informationsbibliothek (TIB). (2023). PID Network DE-Online-Seminar zu PIDs für Personen 2023. German National Library of Science and Technology. <https://doi.org/10.25798/25EF-FW23>

¹⁰ Bielefeld University Library, DataCite, Deutsche Nationalbibliothek, Helmholtz Open Science Office, & Technische Informationsbibliothek (TIB). (2024). PID Network DE-Online-Seminar zu PIDs für Forschungsdaten 2024. German National Library of Science and Technology. <https://doi.org/10.25798/76SV-T041>

¹¹ Bielefeld University Library, DataCite, Deutsche Nationalbibliothek, Helmholtz Open Science Office, & Technische Informationsbibliothek (TIB). (2024). PID Network DE-Online-Seminar zu PIDs für Instrumente 2024. Technische Informationsbibliothek (TIB). <https://doi.org/10.25798/ZVCA-D585>

¹² Bielefeld University Library, DataCite, Deutsche Nationalbibliothek, Helmholtz Open Science Office, & Technische Informationsbibliothek (TIB). (2024). PID Network DE-Online-Workshop zu PIDs für kulturelle Objekte und ihre Kontexte 2024. Technische Informationsbibliothek (TIB). <https://doi.org/10.25798/sx1m-j923>

¹³ Bielefeld University Library, DataCite, Deutsche Nationalbibliothek, Helmholtz Open Science Office, & Technische Informationsbibliothek (TIB). (2025). PID Network DE-Online-Seminar zu PIDs für Software. Technische Informationsbibliothek (TIB). <https://doi.org/10.25798/D4GZ-GC97>

User-Story-Schema abwich.¹⁴ Die Teilnehmenden dieser fünf Veranstaltungen repräsentierten mehrheitlich die o.g. Personas. Im zweiten Vor-Ort-Workshop zum Thema “PIDs für Publikationsdienste und Forschungsinformationssysteme¹⁵” wurden wie zuvor die Herausforderungen bei der Nachnutzung dieser PIDs durch z. B. Aggregatoren herausgearbeitet. Im dritten Vor-Ort-Workshop “PIDs für physische Objekte¹⁶” diskutierten die Teilnehmenden vorrangig die Inhalte einer PID Roadmap für Deutschland, mit besonderem Blickpunkt auf PIDs für physische Objekte. Im letzten Vor-Ort-Workshop „PIDs für wissenschaftliche Veranstaltungen“ diskutierten die Teilnehmenden die Bedarfe, Herausforderungen und Potenziale von PIDs zur eindeutigen, langfristigen und nachnutzbaren Referenzierung wissenschaftlicher Events und ihrer Outputs.¹⁷ Dieser methodische Ansatz ermöglicht es, praxisnahe Anwendungsfälle zu identifizieren und bedarfsgerechte Lösungen für die Nutzung von PIDs und ihren Metadaten in verschiedenen Forschungs- und Publikationsumfeldern zu entwickeln.

¹⁴ In dem “PID Network DE-Online-Workshop zu PIDs für kulturelle Objekte und ihre Kontexte 2024” wurden keine User-Stories erhoben, sondern die neu entwickelten E-Learning-Module der Gemeinsamen Normdatei (GND) vorgestellt und in interaktiven Sessions dazu Feedback gesammelt. Bielefeld University Library, DataCite, Deutsche Nationalbibliothek, Helmholtz Open Science Office, & Technische Informationsbibliothek (TIB). (2024). PID Network DE-Online-Workshop zu PIDs für kulturelle Objekte und ihre Kontexte 2024. Technische Informationsbibliothek (TIB). <https://doi.org/10.25798/SX1M-J923>

¹⁵ Bielefeld University Library, DataCite, Deutsche Nationalbibliothek, Helmholtz Open Science Office, & Technische Informationsbibliothek (TIB). (2024). PID Network DE-Vor-Ort-Workshop zu PIDs für Open-Access-Publikationsdienste und Forschungsinformationssysteme 2024. German National Library of Science and Technology. <https://doi.org/10.25798/MWWW-2V41>

¹⁶ Bielefeld University Library, DataCite, Deutsche Nationalbibliothek, Helmholtz Open Science Office, & Technische Informationsbibliothek (TIB). (2025). PID Network DE-Workshop zu PIDs für physische Objekte. Technische Informationsbibliothek (TIB). <https://doi.org/10.25798/TKEZ-PR58>

¹⁷ Bielefeld University Library, DataCite, Deutsche Nationalbibliothek, Helmholtz Open Science Office, & Technische Informationsbibliothek (TIB). (2025). PID Network DE-Workshop zu PIDs für wissenschaftliche Veranstaltungen. Technische Informationsbibliothek (TIB). <https://doi.org/10.25798/8JZC-SM02>

Das Online-Seminar zu “PIDs für Projekte und Organisationen” wird nach der Veröffentlichung dieses Reports am 15.09.2025 stattfinden, weshalb dessen Ergebnisse nicht in den vorliegenden Report einfließen konnten.

Die Ergebnisse der Veranstaltungen wurden in Form von digitalen Miro-Boards, analogen Whiteboards und Pinnwänden (teilweise öffentlich) dokumentiert (siehe Abbildung 3 und 4). In einem weiteren Schritt wurden die in den Veranstaltungen gesammelten User Stories mittels des Künstlichen-Intelligenz-Tools ChatGPT (GPT-4o)¹⁸ hinsichtlich der unterschiedlichen PID-Anwendungsgebiete systematisch analysiert und zusammengefasst. Die User Stories wurden um inhaltlich redundante Einträge bereinigt, sodass jede Rolle eine präzisere und strukturierte Übersicht ihrer spezifischen Anforderungen erhält. Diese zusammengefassten User Stories bieten eine klare und fokussierte Darstellung der Bedarfe und Herausforderungen verschiedener Akteur:innen im Umgang mit PIDs und ihren Metadaten.

Die KI-gestützte Bereinigung und Kategorisierung wurde in einem zweiten Schritt doppelt intellektuell geprüft und, sofern nötig, korrigiert. Anschließend wurden die nach PID-Anwendungsgebieten geclusterten User Stories hinsichtlich der im Projektantrag definierten Aspekte von PID-Systemen – Governance, Dokumentation, Datenbasis, Prozesse, Schnittstellen, Tools, Services, Kooperation – beleuchtet. Für jeden dieser Aspekte wurden Herausforderungen skizziert sowie Lösungsansätze und Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der Ausgangslage entwickelt (siehe Abbildung 5).

Abbildung 5: Schematische Darstellung der unterschiedlichen Arbeitsschritte

Zusätzlich zu diesem qualitativen Ansatz wurden zur Untermauerung der Herausforderungen die Ergebnisse der quantitativen Erhebung des Projekts PID Network Deutschland herangezogen. Die “Quantitative Umfrage zum Bedarf und zur Nutzung von Persistenten Identifikatoren an Forschungs- und Infrastruktureinrichtungen in Deutschland” wurde im Zeitraum von März bis Mai 2024 durchgeführt. Von 501 angeschriebenen Einrichtungen

¹⁸ https://help.openai.com/en/articles/7864572-what-is-the-chatgpt-model-selector#h_80fc86948a

Letzter Zugriff: 2025-07-14

haben 126 teilgenommen und den Fragebogen komplett ausgefüllt. Teile der Ergebnisse wurden bereits im Rahmen von Konferenzbeiträgen veröffentlicht.

Die Veröffentlichung der Ergebnisse als wissenschaftlichen Artikel ist für die zweite Jahreshälfte 2025 geplant. Die im folgenden Text referenzierten Ergebnisse werden daher lediglich durch Diagramme im Anhang nachgewiesen.

Insgesamt bildet die genutzte Methode die inhaltliche Grundlage für alle anderen Aufgaben des Projekt-Arbeitspakets zur Optimierung von PID-Metadaten und der PID-Datenflüsse zwischen verschiedenen Identifier- und Aggregationssystemen.

3. Herausforderungen, Lösungsansätze und Handlungsempfehlungen

Im nachfolgenden Kapitel werden sieben zentrale Aspekte von PID-Systemen systematisch analysiert. Grundlage bilden die im Rahmen des Projekts PID Network Deutschland erhobenen User Stories und der quantitativen Erhebung sowie ergänzende Erkenntnisse aus verwandten Vorhaben wie PID4NFDI.¹⁹ Die Darstellung folgt einem analytischen Aufbau, bei dem zunächst bestehende Herausforderungen identifiziert werden. Darauf aufbauend werden Lösungsansätze entwickelt und in Form von Handlungsempfehlungen aufbereitet.

3.1. Governance

3.1.1. Herausforderungen

Die Analyse der Workshop- und Online-Seminar-Ergebnisse bestätigen bestehende Studien²⁰, dass es in vielen wissenschaftlichen Einrichtungen in Deutschland bislang keine klaren Governance-Strukturen in Form von Richtlinien, Verpflichtungen oder organisatorischen Rahmenbedingungen zur Vergabe, Nutzung und Verwaltung von PIDs gibt. Die quantitative Erhebung im Rahmen des Projekts PID Network Deutschland zeigt dies ebenfalls auf. Laut der Umfrageteilnehmer:innen sind PIDs lediglich in Form von Richtlinien/Policies bzw. Handreichungen/Guidelines an knapp einem Viertel der Einrichtungen eingebunden.²¹

Die Teilnehmenden betonten folgende Aspekte hinsichtlich Governance-Strukturen:

- **Fehlende institutionelle Richtlinien zur Nutzung von PIDs:** Für die standardisierte und einheitliche Anwendung von PIDs wünschen sich Wissenschaftler:innen vonseiten ihrer Institution eindeutige Vorgaben. Forschungsinformationsmanager:innen benötigen ebenso klare Policies, um die Nutzung von PIDs an der eigenen Einrichtung zu erhöhen. Zudem können institutionelle und externe

¹⁹ <https://pid.services.base4nfdi.de> Letzter Zugriff: 2025-07-14

²⁰ El-Gebali, S., & Böhm, J. (2025). Landscape Analysis of PID Practices in NFDI (1.0). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14652295>, S. 7

²¹ Siehe Umfrageergebnisse in Abbildung A1 und A2 im Anhang.

Richtlinien in Konflikt treten oder widersprüchliche Auflagen machen, die dem Ziel der Verbreitung von PIDs entgegenwirken.

- **Mangelnde institutionelle Verpflichtung:** Ohne Vorgaben durch Förderer oder Hochschulleitungen in den oben genannten Richtlinien, wird die PID-Nutzung nicht konsequent durchgesetzt. Wissenschaftler:innen fordern, dass Forschungsförderer PIDs (z. B. für Projekte und Institutionen) voraussetzen, damit die Nachverfolgbarkeit von Forschungsleistungen verbessert wird.
- **Fehlender organisatorischer Rahmen** für die Verknüpfung von PIDs mit institutionellen Workflows (z. B. im Forschungsinformationssystem, auch FIS, oder im Repositorium) bzw. Workflows zu Dritten (z. B. Verlage):²² Dadurch bleiben viele Potenziale von PIDs im Hinblick auf Sichtbarkeit, Nachnutzbarkeit und Automatisierung von Metadaten transfers ungenutzt.

3.1.2. Lösungsansätze und Handlungsempfehlungen

Um die strukturellen Voraussetzungen für eine effiziente und nachhaltige PID-Nutzung zu schaffen, ist es notwendig, dass wissenschaftliche Einrichtungen in Deutschland folgende Maßnahmen zur Verbesserung der Governance von PIDs umsetzen:

- **Entwicklung und Verabschiedung einer institutionellen PID-Policy**, in welcher der Umgang mit PIDs geregelt ist (z. B. Empfehlung bzw. Abfrage der ORCID iD bei Neueinstellungen, PID-Vergabe für Publikationen, Forschungsdaten und weitere Entitäten, Verwendung der ROR ID für Einrichtungen). Diese Policy sollte in bestehende Datenmanagement²³-, Publikations²⁴-, und Affiliationsrichtlinien²⁵ integriert werden.²⁶
- **Harmonisierung institutioneller Vorgaben mit externen Anforderungen**, z. B. durch Übernahme (inter-)nationaler Standards und Best Practices und die Unterstützung von einschlägigen Initiativen, wie dem DINI-Zertifikat²⁷, der EOSC PID

²² Ähnliche Beobachtungen wurden innerhalb des Projekts PID4NFDI im Rahmen einer Analyse von verschiedenen Einrichtungen gemacht, siehe: El-Gebali, S. (2024). DataCite StrainInfo Metadata Analysis (1.0). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14357800> S. 16

²³ Siehe beispielsweise: <https://www.uni-potsdam.de/de/forschungsdaten/richtlinien/universitaet/policy-en> Letzter Zugriff: 2025-05-28

²⁴ Siehe beispielsweise: (2023). Publikationsrichtlinie der TU Dresden. Technische Universität Dresden. <https://doi.org/10.25368/2023.3>

²⁵ Siehe beispielsweise: <https://www.tu-braunschweig.de/fileadmin/Redaktionsgruppen/Einrichtungen/UB/PDF/publikationsrichtlinie.pdf>, https://www.tu-dortmund.de/storages/tu_website/Referat_1/Dokumente/Ordnungen/Publikationsrichtlinie_TU_Dortmund_EN.pdf Letzter Zugriff: 2025-05-28

²⁶ Zu einem ähnlichen Schluss kommt das Projekt PID4NFDI, welches im Rahmen seiner Landscape Survey den Mangel an institutionellen PID-Policies feststellte, siehe: El-Gebali, S., & Böhm, J. (2025). Landscape Analysis of PID Practices in NFDI (1.0). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14652295> S. 12-14

²⁷ DINI AG Elektronisches Publizieren (E-Pub). (2022). DINI-Zertifikat für Open-Access-Publikationsdienste 2022. Humboldt-Universität zu Berlin. <https://doi.org/10.18452/24678>

Policy²⁸, RDA IG „National PID Strategies“²⁹: Dadurch wird die Anschlussfähigkeit und Interoperabilität der Informationsinfrastrukturen einer Einrichtung nachhaltig sichergestellt und gleichzeitig durch die Harmonisierung die Bedeutung von internen Richtlinien gestärkt.³⁰

- **Einbindung von PIDs in das Antrags- und Berichtswesen**, um die Transparenz und Nachvollziehbarkeit von Forschung und Forschungsförderung zu verbessern. PIDs sollten als feste Bestandteile in interne und externe Antrags- und Berichtssysteme eingebunden werden. Die DFG empfiehlt die Nutzung von PIDs (DOIs und ORCID iDs³¹) bei der Beantragung bzw. Berichterstattung von geförderten Projekten im DFG-Elan-Portal sowie in verschiedenen ihrer Richtlinien.³² Auch die VW-Stiftung verweist auf den Nutzen der ORCID iD und ihren Einsatz bei Antragstellung und Berichterstattung.³³ Der Österreichische Wissenschaftsfonds FWF³⁴ sowie der Schweizerische Nationalfonds (SNF)³⁵ beispielsweise fordern verpflichtend die Angabe der ORCID iD bei der Einreichung von Förderanträgen. Komplementär zu institutionellen Richtlinien können Forschungsförderer die Nutzung von PIDs durch deren Integration in ihre Systeme verstärken.

Die oben genannten Maßnahmen im Governance-Bereich haben einen hohen strukturellen Nutzen, schaffen Klarheit für Mitarbeitende und können langfristig die Akzeptanz von PIDs im Allgemeinen und in der eigenen Einrichtung steigern. Dieser Top-Down-Ansatz kann jedoch erst in Kombination mit Verbesserungen in technischen und strukturellen Bereichen

²⁸ European Commission: Directorate-General for Research and Innovation, EOSC Executive Board, Hellström, M., Heughebaert, A., Kotarski, R., Manghi, P., Matthews, B., Ritz, R., Sparre Conrad, A., Valle, M., Weigel, T., & Wittenburg, P. (2020). A Persistent Identifier (PID) policy for the European Open Science Cloud (EOSC), Publications Office. <https://data.europa.eu/doi/10.2777/926037>

²⁹ <https://www.rd-alliance.org/groups/national-pid-strategies-interest-group/activity/> Letzter Zugriff: 2025-06-02

³⁰ Im Projekt PID4NFDI wurden ähnliche Empfehlungen zur einer konsortien-übergreifenden Zusammenarbeit erarbeitet, siehe: El-Gebali, S., & Hagemann-Wilholt, S. (2024). DataCite FAIRagro Metadata Analysis. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14506202> S. 14

³¹ <https://www.dfg.de/de/aktuelles/neuigkeiten-themen/info-wissenschaft/2019/info-wissenschaft-19-91> Letzter Zugriff: 2025-06-02

³²

<https://www.dfg.de/de/foerderung/antrag-foerderprozess/einzelfoerderung/bewilligung-ablehnung/faq-abschlussbericht> Letzter Zugriff: 2025-06-02

<https://www.dfg.de/de/aktuelles/neuigkeiten-themen/info-wissenschaft/2019/info-wissenschaft-19-91> Letzter Zugriff: 2025-06-02

Deutsche Forschungsgemeinschaft. (2025). Guidelines for Safeguarding Good Research Practice. Code of Conduct. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14281892>

³³

<https://www.volkswagenstiftung.de/de/news/aktuelles/forschungsleistungen-eindeutig-zuordnen-stiftung-tritt-orcid-deutschland-bei> Letzter Zugriff: 2025-07-10

siehe auch ein Beispiel des Verzeichnisses Lieferbarer Bücher:

<https://vlb.de/news/2024/isni-und-orcid-statusrelevanz> Letzter Zugriff: 2025-07-14

³⁴ <https://www.fwf.ac.at/entdecken/hinweise-zu-den-projektdateien> Letzter Zugriff: 2025-06-02

³⁵

<https://www.snf.ch/de/Zi65otScMDqzyALN/seite/foerderung/dokumente-downloads/reglement-ausfuehungsreglement> Letzter Zugriff: 2025-06-02

sowie im Bereich von Kooperation und Wissenstransfer eine langfristige und skalierbare Nutzung von PIDs ermöglichen.

3.2. Dokumentation

Der Aspekt der Dokumentation im Kontext von PIDs bezieht sich in diesem Bericht auf die Qualität und Standardisierung von Metadaten. Die zentrale Bedeutung standardisierter und qualitativ hochwertiger Metadaten wurde in sämtlichen Veranstaltungen des PID Network Deutschland von Vertreter:innen unterschiedlichster Stakeholdergruppen nachdrücklich hervorgehoben. Auch die Ergebnisse der quantitativen Erhebung bestätigen das bestehende Desiderat nach vollständigen, kohärenten und normierten Metadaten.³⁶ Einzelanalysen im Rahmen des Projekts PID4NFDI unterstreichen ebenfalls die fundamentale Relevanz von Metadatenqualität und -standards.³⁷

3.2.1. Herausforderungen

Die Qualität und Standardisierung von Metadaten im Kontext von PIDs zeigen folgende zentrale Herausforderungen:

- Die **Erstellung standardisierter und möglichst vollständiger Metadaten** stellt sowohl für Forschende als auch für Fachpersonal aus Bibliotheken eine erhebliche Herausforderung dar. Erstere sehen sich vor allem durch Zeitmangel und redundante Eingabeanforderungen in verschiedenen Systemen (z. B. Verlage und Repositorien) belastet. Bibliothekar:innen hingegen fehlt mitunter das notwendige fachspezifische Wissen zur adäquaten Erfassung und Pflege der PID-bezogenen Metadaten.
- Zusätzliche Schwierigkeiten ergeben sich durch **uneinheitliche Metadatenstandards** sowie durch Diskrepanzen zwischen lokal vorgehaltenen Metadaten und jenen, die über Schnittstellen importiert oder exportiert werden. Dies wirkt sich negativ auf die Erfassung und den Austausch von Metadaten aus, insbesondere bei heterogenen Ressourcentypen (z. B. Textpublikationen, Forschungsinstrumente, Veranstaltungen).
- Die **Anforderungen an Umfang und Struktur fachspezifischer Metadaten variieren** erheblich zwischen einzelnen wissenschaftlichen Disziplinen. Diese disziplinären Spezifika erschweren die Interoperabilität, vornehmlich dann, wenn ein Austausch der Metadaten über generische Metadaten schemata (z. B. das DataCite-Metadaten-schema) erfolgen soll.

³⁶ Als höchsten Wert aller Antwortoptionen (Abbildung A3), stimmten 94% der Teilnehmenden der Aussage zu „Metadaten sollten von hoher Qualität sein, d.h. vollständig, kohärent, standardisiert, aktuell und korrekt.“

³⁷ El-Gebali, S., & Hagemann-Wilholt, S. (2024). DataCite FAIRagro Metadata Analysis. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14506202> S. 16

El-Gebali, S. (2024). DataCite StrainInfo Metadata Analysis (1.0). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14357800> S. 7-8

3.2.2. Lösungsansätze und Handlungsempfehlungen

Zur Steigerung der Metadatenqualität und Interoperabilität empfiehlt es sich, vorrangig die Standardisierung ausgerichteter Maßnahmen an wissenschaftlichen Einrichtungen in Deutschland umzusetzen:

- Die **automatisierte Anreicherung von Metadaten** über standardisierte Schnittstellen zu externen Quellen (z. B. ORCID, ROR, GND, DataCite) kann wesentlich zur Effizienzsteigerung bei der Erstellung und Kuratierung von Metadaten beitragen, um die Vollständigkeit und Korrektheit der Metadaten zu verbessern.
- Der Einsatz **automatisierter Validierungsprozesse** stellt eine weitere Maßnahme zur Qualitätssicherung dar. Einrichtungen sollten entsprechende Prüfmechanismen implementieren, um z. B. doppelte PID-Zuweisungen zu einer Ressource oder falsche Schreibweisen bei der Erfassung zu vermeiden.
- Die konsequente **Nutzung etablierter internationaler Metadatenstandards** (wie dem DataCite-Metadatenchema oder Dublin Core) fördert die maschinelle Verarbeitbarkeit und den strukturierten Austausch von Metadaten, um die Sichtbarkeit und damit den Impact ihrer Ressourcen zu erhöhen. Eine Ausgabe in maschinenlesbaren Formaten (z. B. JSON-LD, XML) sollte gewährleistet sein.
- Die Erstellung von **Mappings zwischen disziplinspezifischen und generischen Metadaten schemata** verbessert die Interoperabilität sowie die Sichtbarkeit der beschriebenen Ressourcen.

Insgesamt sind Metadatenqualität und die Einhaltung von Standards zentrale Elemente für eine belastbare und nachhaltige PID-Dokumentation. Sie tragen maßgeblich zur Optimierung von PID-Systemen bei und fördern dadurch die Sichtbarkeit und Nachnutzbarkeit wissenschaftlicher Ergebnisse.

3.3. Datenbasis

Die Datenbasis bildet sich aus den an einer Einrichtung vorhandenen Entitäten, die mit PIDs und zugehörigen Metadaten versehen sind. Einzelne Entitäten entfalten jedoch nur einen begrenzten Mehrwert, solange sie isoliert als Metadaten-Silos bestehen. Erst durch die systematische Verknüpfung dieser Entitäten entsteht ein kohärentes und umfassendes Abbild des Forschungsausgangs von Institutionen und einzelnen Forschenden, das vielfältige Bedarfe – etwa hinsichtlich Nachnutzbarkeit, Sichtbarkeit und Berichterstattung – adressieren kann.

3.3.1. Herausforderungen

Der in den Workshops und Online-Seminaren des Projekts wiederholt artikulierte Bedarf nach stärkerer Verknüpfung von Entitäten wird durch die Ergebnisse der quantitativen Erhebung untermauert. So stimmten 90,4 % der Befragten (zweithöchste Zustimmung unter 13 Antwortoptionen) der Aussage zu, dass PIDs „gut mit Forschungsdaten und Orga-

nisationen verknüpfbar sein“ sollten.³⁸ Die folgenden Herausforderungen hinsichtlich der Datenbasis wurden identifiziert:

- Obwohl sich PIDs für wissenschaftliche Textpublikationen weitgehend etabliert haben, bleibt die Vergabe von PIDs für andere Forschungsressourcen, wie Proben, Forschungsinstrumente oder Forschungssoftware, bislang oft aus. Gründe hierfür sind nicht selten fehlende finanzielle Mittel oder unzureichend entwickelte Infrastrukturen. Diese **mangelnde Integration** führt dazu, dass wesentliche Verbindungen **zwischen Forschungsressourcen** nicht abgebildet werden können, wodurch zentrale Funktionen von PIDs – etwa zur Zitation, zur Erhöhung der Sichtbarkeit und für das institutionelle Berichtswesen – ungenutzt bleiben.
- Ein weiteres Defizit liegt in der häufig **fehlenden Verknüpfung** von bereits vorhandenen PIDs. Obwohl PIDs für Publikationen, Forschungsdaten, Personen, Institutionen oder Projekte existieren, sind diese oftmals nicht miteinander verknüpft. Dadurch bleibt das eigentliche Potenzial von PIDs, insbesondere im Hinblick auf die Verbesserung von Sichtbarkeit, Impact und Nachvollziehbarkeit wissenschaftlicher Prozesse, weitgehend unerschlossen.
- Zudem bestehen innerhalb von Einrichtungen **Unsicherheiten hinsichtlich der angemessenen Granularität von PID-Vergaben**. Die Frage, ob PIDs auf Einrichtungsebene, Projektebene, für ganze Datensätze oder für deren Teilmengen vergeben werden sollten, erschwert die Etablierung konsistenter Erfassungsstrategien und hemmt den Ausbau einer institutionell tragfähigen Datenbasis.

3.3.2. Lösungsansätze und Handlungsempfehlungen

Zur nachhaltigen Verbesserung der Datenbasis wissenschaftlicher Einrichtungen sollten folgende unterschiedliche Lösungswege verfolgt werden:

- Erst eine umfassende Datenbasis ermöglicht einen ganzheitlichen Blick auf das Forschungsaufkommen an einer wissenschaftlichen Einrichtung. Daher ist es nötig, möglichst viele am Forschungsprozess beteiligte Ressourcen (z. B. Forschungsdaten, Forschungsinstrumente, Software) mit einem PID sowie standardisierten Metadaten zu versehen. Dafür sollten an einer Einrichtung **Infrastrukturen und interne Erfassungsworkflows** für die jeweiligen Ressourcen geschaffen werden. Alternativ – oder ergänzend – können **automatisierte Anbindungen an externe Informationsinfrastrukturen** geschaffen werden. Ressourcen werden dabei extern registriert und über PIDs institutionell referenziert.

³⁸ Siehe Abbildung A1 und A2 im Anhang. Darüber hinaus zeigt beispielhaft die PID4NFDI-Metadaten-Analyse des Dienstes FAIRagro, dass für das DataCite-Metadatenfeld “related Identifier”, welches für die Nachvollziehbarkeit von Versionen und Verknüpfungen zwischen Datensätzen entscheidend sind, lediglich 3,7 % der Einträge mit Inhalt gefüllt sind. El-Gebali, S., & Hagemann-Wilholt, S. (2024). DataCite FAIRagro Metadata Analysis. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14506202> S. 8

- Bestehende **Ressourcen sollten retrospektiv miteinander verknüpft werden**, um die Datenbasis anzureichern. Bei neu zu erfassenden Ressourcen ist eine automatisierte PID-basierte Verknüpfung über Schnittstellen zu implementieren.
- Damit die Infrastruktur einer Einrichtung skalieren kann, ist es notwendig, dass sie sich an **globalen und internen Standards** hinsichtlich der Einteilung von Entitäten und somit einer **bedarfsorientierten Granularität** orientiert sowie künftige Entwicklungen dieser Aspekte antizipiert.

Verknüpfungen von Entitäten innerhalb der Datenbasis sind u. a. unabdingbar für Analysen, Reporting und eine breiter aufgestellte Impactmessung.³⁹ Erst durch Verknüpfungen wird der gesamte Forschungszyklus sichtbar. PIDs erlauben es, für in jedem einzelnen Schritt erbrachte Leistungen (Erstellung von Software, Durchführung von Konferenzen) Anerkennung zu erhalten, die sonst nur der daraus resultierenden Textpublikation vorenthalten ist. Die genannten Maßnahmen tragen wesentlich dazu bei, das Potenzial von PIDs als integrales Element offener, vernetzter und transparenter Wissenschaft umfassend zu erschließen.

3.4. Prozesse

Die zunehmende Bedeutung von PIDs im wissenschaftlichen Publikations- und Forschungsdatenmanagement erfordert eine tiefgreifende Integration in bestehende institutionelle Prozesse, um Workflows zu automatisieren und effizienter zu gestalten.

3.4.1. Herausforderungen

Im Rahmen des Projekts PID Network Deutschland wurden zahlreiche Aussagen formuliert, die auf systemische Schwächen in bestehenden Strukturen und Workflows verweisen. Diese können sich negativ auf die Effizienz, Qualität und Skalierbarkeit von PIDs und ihren Metadaten auswirken. Folgende Aspekte werden als Herausforderung in den User Stories beschrieben:

- Automatisierte Verknüpfungen von PIDs über verschiedene Systeme hinweg sind bislang unzureichend implementiert. Änderungen werden häufig nicht systemübergreifend synchronisiert (z. B. bei ORCID und ROR), was zu Inkonsistenzen und erhöhtem manuellen Pflegeaufwand führt. Gleichzeitig **fehlen institutionell integrierte Workflows** zur automatisierten Vergabe und Verknüpfung von PIDs (z. B. zwischen Publikationen, Personen, Organisationen, Projekten und Forschungsinstrumenten). Die **fehlende Automatisierung** erschwert die effiziente Metadatenpflege, beeinträchtigt die Nachvollziehbarkeit wissenschaftlicher Leistungen und führt zu erhöhtem Aufwand in Bibliotheken, Repositorien, Verlagen und FIS.
- Effiziente Workflows zur Vergabe von PIDs und Pflege ihrer Metadaten sind entscheidend, um deren Qualität zu sichern. Insbesondere im Bereich von

³⁹ Barcelona Declaration on Open Research Information, Kramer, B., Neylon, C., & Waltman, L. (2024). Barcelona Declaration on Open Research Information (1.0). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10958522> S.5.

Repositorien besteht ein Bedarf an automatisierten Prozessen zur PID-Vergabe, um manuelle Eingaben zu minimieren und Fehlerquellen zu reduzieren. Gleichzeitig bedarf es **klar definierter Standards und einheitlicher Verfahren**, um eine konsistente Anwendung von PIDs für die jeweilige Ressource zu gewährleisten. Vor allem bei komplexeren Ressourcen, wie Forschungsinstrumenten, sind strukturierte Workflows notwendig, um die langfristige Korrektheit, Nachvollziehbarkeit und Verfügbarkeit der zugehörigen Metadaten sicherzustellen.

3.4.2. Lösungsansätze und Handlungsempfehlungen

Die **systemübergreifende Automatisierung und Synchronisierung von PID-Verknüpfungen** erfordert den Ausbau technischer Schnittstellen zu und zwischen unterschiedlichen PID-Systemen. Zudem müssen automatisierte – ggf. KI-gestützte – Prozesse eingerichtet werden, die bei Änderungen eine konsistente Übertragung von Metadaten gewährleisten.⁴⁰ Dadurch lassen sich manuelle Nacharbeiten reduzieren, Inkonsistenzen vermeiden und die Qualität der Metadaten deutlich verbessern.

Ergänzend sollten institutionelle Workflows so gestaltet werden, dass PIDs bereits bei der Erfassung von Ressourcen automatisiert vergeben und logisch miteinander verknüpft werden können. Voraussetzung dafür sind standardisierte und somit interoperable Metadaten, Schnittstellen und Tools. Somit könnten z. B. APC-Abrechnungsprozesse oder andere Reporting-Workflows optimiert werden.⁴¹ In ihrer *Landscape Analysis of PID Practices in NFDI* haben El-Gebali et al. ebenfalls herausgefunden, dass “[d]ie Verknüpfung spezialisierter Metadaten mittels verwandter PIDs in DataCite als eine Möglichkeit [von den Umfrage-Teilnehmer:innen] hervorgehoben [wurde], Arbeitsabläufe zu standardisieren und Prozesse zu optimieren, wovon alle NFDI-Teilnehmer:innen profitieren.” [Übers. d. Verf.]⁴²

Die Analyse der Prozessebene zeigt, dass der größte Hebel zur optimierten PID-Nutzung in der Automatisierung und systemübergreifenden Synchronisation institutioneller Workflows liegt. Nur wenn PIDs konsequent und möglichst automatisiert bei der Ressourcenerfassung vergeben und über Schnittstellen miteinander verknüpft werden, lassen sich Metadaten konsistent, skalierbar und mit vertretbarem Aufwand pflegen. Der Aufbau interoperabler Systeme und standardisierter Verfahren ist dabei nicht nur eine technische, sondern auch eine strategische Voraussetzung für effizientes Management von Forschungsausgaben.

3.5. Schnittstellen

Grundlegend für die Verbesserung von PID-Metadaten ist die oben genannte Automatisierung von Prozessen. Dafür wiederum sind Schnittstellen, sogenannte Application

⁴⁰ ORCID z. B. bietet mehrere Wege der Synchronisation an, siehe:

<https://info.orcid.org/documentation/integration-guide/synchronizing-with-orcid/> Letzter Zugriff: 2025-06-19

⁴¹ Im wissenschaftlichen Publikationskontext beziehen sich APC-Abrechnungsprozesse auf die Abwicklung und Verwaltung der sogenannten Artikelbearbeitungsgebühren (engl. "Article Processing Charges", kurz APC), die für die Veröffentlichung von Open-Access-Artikeln anfallen.

⁴² El-Gebali, S., & Böhm, J. (2025). *Landscape Analysis of PID Practices in NFDI (1.0)*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14652295> S. 27

Programming Interfaces (APIs), Interoperabilität und die Integration von PID-Services in die Infrastrukturen einer Einrichtung unerlässlich.

3.5.1. Herausforderungen

Die im Rahmen des Projekts erhobenen User Stories zeigen für viele wissenschaftliche Einrichtungen in Deutschland Herausforderungen bei der Umsetzung bzw. dem Umgang mit APIs. Diese Erkenntnisse werden ebenfalls für die NFDI bestätigt, in der es eine mehrheitliche Verbreitung von APIs sowie eine heterogene Nutzung von APIs zur Optimierung von Metadaten-Workflows gibt.⁴³

- Die **Verwendung heterogener Metadatenschemata und -formate** verhindert die Nachnutzung, Synchronisation und Verknüpfung von PID-Metadaten via APIs.
- Die **fehlende Integration von PID-relevanten APIs** in institutionelle Informationsinfrastrukturen schneidet FIS, Repositorien und wissenschaftliche Zeitschriften von der globalen Wissenschaftslandschaft ab. Sie sind dadurch nicht an PID-Dienste wie DataCite, ORCID oder ROR angebunden. Zudem fehlt die Integration von Schnittstellen in institutionelle Workflows, wie z. B. die Einbindung einer API für wissenschaftliche Instrumente in den Publikationsprozess eines Repositoriums. Das führt zu manueller Mehrarbeit und erhöht die Fehleranfälligkeit bei der Eingabe von PID-Metadaten.
- **Mangels Echtzeit-Synchronisation von PID-Metadaten** können Änderungen in einer PID-Datenquelle (z. B. ORCID-Record) nicht automatisch in die eigenen Systeme übernommen werden. Dadurch ist eine automatische Überprüfung der ORCID iDs von Autor:innen hinsichtlich fehlerhafter oder doppelter Einträge nicht möglich.

3.5.2. Lösungsansätze und Handlungsempfehlungen

- Erst **standardisierte Metadatenformate gewährleisten Interoperabilität**. Die Verwendung des DataCite Metadatenschemas⁴⁴, JSON-LD⁴⁵ oder Dublin Core⁴⁶ zur Erstellung, Kuratierung und Verknüpfung von PID-Metadaten ermöglicht ihre Anbindung an externe Quellen über deren Schnittstellen. Dies verhindert geschlossene Informationssilos und erhöht die Sichtbarkeit und den Impact von Forschungsressourcen.
- Die **Integration von PID-APIs in institutionelle Systeme** gewährleistet die automatische Synchronisation von PIDs und den zugehörigen Metadaten zwischen Repositorien, FIS und Verlagen. Dies kann in einem ersten Schritt über den lesenden

⁴³ El-Gebali, S., & Böhm, J. (2025). Landscape Analysis of PID Practices in NFDI (1.0). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14652295> S. 28-31

⁴⁴ <https://schema.datacite.org> Letzter Zugriff: 2025-06-25

⁴⁵ <https://json-ld.org> Letzter Zugriff: 2025-06-25

⁴⁶ <https://www.dublincore.org> Letzter Zugriff: 2025-06-25

Zugriff auf öffentlich zugängliche APIs erfolgen.⁴⁷ Dadurch können PID-Metadaten in die eigenen Systeme integriert und die vorhandenen Metadaten angereichert werden.

- Die Optimierung von PID-Metadaten ist jedoch keine Einbahnstraße, da Mitglieder von PID-Diensten über die Upload-Schnittstellen die Metadaten ihrer Einrichtung bearbeiten, aktualisieren und anreichern können. **Dadurch verbessert sich die Metadatenqualität nicht nur im System der eigenen Einrichtung sondern insgesamt.**

APIs, Interoperabilität und die Integration von PID-Diensten in institutionelle Systeme sind essenziell für automatisierte Metadaten-Workflows. Erst die Verwendung von etablierten und standardisierten Metadatenschemata und -formaten ermöglichen die Verknüpfung und Synchronisation von PID-Metadaten. Schnittstellenintegration in lokale Systeme können Metadatenkuratierung erleichtern und gleichzeitig manuellen Arbeitsaufwand senken. Insgesamt lassen sich Informationssilos aufbrechen, die Sichtbarkeit von Forschungoutput steigern und die Metadatenqualität im gesamten PID-Ökosystem verbessern.

3.6. Tools

Die Nutzung von PIDs sowie die Erstellung und Kuration von den dazugehörigen Metadaten hängt maßgeblich davon ab, wie einfach die dazugehörigen Tools und Dienste zu bedienen sind. In der quantitativen Erhebung des PID Network Projekts stimmten 91 % der Teilnehmenden (n=126) der Aussage zu, dass PIDs “einfach durch die Einrichtung zu implementieren sein [sollten]” (z. B. in Repositorien und Journals). Weiterhin gaben bei derselben Frage 87 % der Teilnehmenden an, dass PIDs von “[...] Forschenden und anderen Personen leicht zu benutzen sein” sollten.⁴⁸ Auf ähnliche Erkenntnisse verweisen El-Gebali et al. in ihren Metadaten-Analyse-Reports und *Landscape Analysis*, in denen die Einfachheit der Integration in existierende Workflows eine entscheidende Rolle für die Nutzung von PIDs spielt.⁴⁹

3.6.1. Herausforderungen

Wissenschaftler:innen möchten PIDs möglichst einfach in die Workflows ihrer bestehenden Forschungssoftware integrieren, wofür die Authentifizierung beim Login in einen Dienst (z. B. FIS oder Repository), bzw. die Erstellung von Publikationslisten via ORCID beispielhaft sein kann. In der praktischen Umsetzung gibt es allerdings Schwierigkeiten, weil Einrichtungen für ihre Informationsinfrastrukturen Tools bzw. Plattformen in Eigenregie

⁴⁷ DataCite: <https://support.datacite.org/docs/api#public-api-no-authentication> Letzter Zugriff: 2025-06-25; <https://info.orcid.org/what-is-orcid/services/public-api/> Letzter Zugriff: 2025-06-25

⁴⁸ Siehe Abbildung A4 im Anhang.

⁴⁹ El-Gebali, S., & Hagemann-Wilholt, S. (2024). DataCite FAIRagro Metadata Analysis. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14506202> S. 14

El-Gebali, S. (2024). DataCite StrainInfo Metadata Analysis (1.0). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14357800> S. 12

El-Gebali, S., & Böhm, J. (2025). Landscape Analysis of PID Practices in NFDI (1.0). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14652295> S. 5

entwickeln und der **Aufwand für die Integration von PID-Diensten sehr hoch** sein kann. Zum anderen ist es schwierig, weil fachspezifische Tools oft keine nativen PID-Schnittstellen anbieten.

3.6.2. Lösungsansätze und Handlungsempfehlungen

Die **Nutzung von etablierten Standard-Software-Tools** vereinfacht die Integration von PID-Systemen. Open-Source-Plattformen wie z. B. OJS, DSpace und DataVerse bieten in der Regel einfache Integrationen von PIDs über Plugins. So lassen sich beispielsweise ORCID, DataCite oder ROR einbinden. Diese Integrationen ermöglichen es, verschiedene Prozesse effizienter zu gestalten – etwa die Anmeldung- und Authentifizierung, die Erstellung sowie den Import und Export von Publikationsmetadaten. Auch die Registrierung von Ressourcen und das Monitoring über Dashboards können dadurch optimiert werden. Hierbei liegt der Fokus auf Benutzer:innenfreundlichkeit sowie der Vereinfachung und Automatisierung von Prozessen. Wie unterschiedliche Kosten-Nutzen-Analysen zum Einsatz von PIDs gezeigt haben, reduzieren die oben genannten Funktionen manuellen Aufwand und Fehleranfälligkeit bei der Erfassung und Kuratierung von Metadaten und schaffen so Kosteneinsparungen.⁵⁰ Darüber hinaus sind Eigenentwicklungen von Software, in die nachhaltige PID-Lösungen meist nur mit großem Aufwand implementiert werden können, oft kostenintensiver.

Die Wahl der richtigen Tools bzw. Software-Lösungen ist ausschlaggebend für den nachhaltigen Betrieb eines Systems, das PIDs unterstützt. Gleichmaßen ist auf die Nutzer:innenfreundlichkeit zu achten, da die Akzeptanz von Wissenschaftler:innen maßgeblich davon abhängt, wie einfach es in ihren Forschungsalltag und dessen Prozesse zu integrieren ist.

3.7. Services

Damit Wissenschaftler:innen PIDs nutzen, braucht es nicht nur die nötige Infrastruktur, sondern auch Aufklärung. Die quantitative Erhebung im Rahmen von PID Network Deutschland zeigt, dass obwohl mehr als zwei Drittel der Teilnehmenden selbst Schulungsangebote zu PIDs wahrnehmen, die Einrichtungen der Umfrageteilnehmenden selbst lediglich zu rund einem Drittel derartige Veranstaltungen für ihre Wissenschaftler:innen anbieten.⁵¹ Zudem gaben nur ca. 5 % der Befragten an, dass die Einbindung von PIDs im Rahmen von Onboardings neuer Mitarbeitender:innen stattfinden würde, was die Herausforderungen an Beratung, Schulung und Support zum Thema PID aufzeigt.⁵²

⁵⁰ Jones, P., Brown, J., Meadows, A., & Murphy, F. (2024). A cost-benefit analysis for PID implementation in Czechia. National Library of Technology. <https://doi.org/10.48813/X4VD-YJ13>

National Open Research Forum & MoreBrains Cooperative. (2024). Efficiency and insight: a cost-benefit analysis for a central service to support persistent identifier implementation in Ireland. Digital Repository of Ireland. <https://doi.org/10.7486/DRI.NZ80KT123>

Brown, J., Jones, P., Meadows, A., & Murphy, F. (2022). Incentives to invest in identifiers: A cost-benefit analysis of persistent identifiers in Australian research systems. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7100578>

⁵¹ Siehe Abbildung A5 und A6 im Anhang.

⁵² Siehe Abbildung A2 im Anhang.

3.7.1. Herausforderungen

Im Rahmen der User-Story-Analyse konnten drei zentrale Herausforderungen in Bezug auf den Service bzw. die Schulungsangebote identifiziert werden.

- An wissenschaftlichen Einrichtungen in Deutschland besteht ein **Bedarf an Schulungsangeboten zur PID-Nutzung** für Wissenschaftler:innen. Sie erhalten oft keine ausreichende Aufklärung zur Nutzung und zum Nutzen von PIDs und den dazugehörigen Metadaten.
- **Fehlende Anleitungen und Best-Practice-Beispiele** für die Anwendung von PIDs zeigen die Unkenntnis über die Vorteile der Nutzung von PIDs und die Bedeutung von qualitativ hochwertigen Metadaten.
- **Unklare Zuständigkeiten für die PID-Beratung** innerhalb der Einrichtung machen es für Wissenschaftler:innen schwer, eine Kontaktperson zu diesem Thema zu finden.

3.7.2. Lösungsansätze und Handlungsempfehlungen

Die Bewältigung der Herausforderungen erfordert eine entsprechende Herangehensweise:

- Wissenschaftliche Einrichtungen sollten **Schulungsprogramme zu PIDs** und Metadaten etablieren. Regelmäßige Informationsveranstaltungen für Wissenschaftler:innen zum Impact von PIDs und Metadaten erhöhen ihre Akzeptanz.
- Die Erstellung verständlicher **Best-Practice-Beschreibungen zur PID-Nutzung** unterstützt Wissenschaftler:innen in ihrem Forschungsprozess. Dabei könnte u. a. über Community-relevante Themen wie sensible Forschungsdaten und die Bedeutung von PIDs für die Nachvollziehbarkeit und Verknüpfung wissenschaftlicher Ergebnisse informiert werden.
- Die **Bereitstellung eines zentralen PID-Helpdesks** für Wissenschaftler:innen trägt ebenfalls zur Aufklärung über PIDs in der eigenen Einrichtung bei. Der zentrale PID-Helpdesk sollte auf regionaler bzw. nationaler Ebene angesiedelt sein, um den Aufbau redundanter Helpdesk-Strukturen an den Einrichtungen zu vermeiden.

Die oben genannten Services dienen der Verbreitung von Wissen über PIDs an einer Einrichtung. Zielgruppenorientiert können Lösungen in Form von Best-Practice-Leitfäden angeboten und somit der positive Impact von PIDs und vollständigen Metadaten verdeutlicht werden.

3.8. Kooperation

Die Umsetzung der oben genannten Empfehlungen ist für eine Einrichtung allein eine enorm große Herausforderung, da die meisten Akteur:innen nicht ausreichend untereinander vernetzt sind.

3.8.1. Herausforderungen

Die Analyse der User Stories hat ergeben, dass es drei zentrale Hürden hinsichtlich fehlender Kooperationen zwischen entsprechenden Akteur:innen gibt:

- Zwischen Hochschulen, Verlagen, Förderorganisationen und PID-Providern besteht ein **Defizit an kontinuierlichem, strukturiertem Austausch** zu Themen wie PIDs, Metadatenstandards und Interoperabilität. Dieser Mangel an Koordination erschwert die übergreifende Abstimmung, bremst die Orientierung an gemeinsamen Best Practices und verzögert die Harmonisierung von Standards.
- Die derzeit **überwiegend projektbezogene Förderung von PID-Initiativen** führt zu Fragmentierung und verhindert eine langfristige sowie nachhaltige Entwicklung der PID-Community und ihrer einzelnen Akteur:innen.⁵³
- Eine **fehlende zentrale Anlaufstelle** für ein Zusammenspiel von PID-Akteur:innen in Deutschland erschwert die Erarbeitung sowie Implementierung einer nationalen PID-Strategie.⁵⁴

3.8.2. Lösungsansätze und Handlungsempfehlungen

Abgeleitet aus den Herausforderungen im Bereich Kooperation ergeben sich folgende Handlungsempfehlungen:

- Um die Zusammenarbeit und Abstimmung zwischen verschiedenen Akteur:innen und Initiativen zu stärken, sollten Forschungsförderorganisationen **nationale PID-Netzwerke dauerhaft unterstützen**. Denkbare Schritte umfassen etwa den Aufbau einer zentralen Anlaufstelle für PID-Themen sowie die Ausarbeitung einer übergeordneten nationalen PID-Strategie.
- Eine **strategische Ausrichtung entlang internationaler Initiativen** stärkt zudem die Interoperabilität und Positionierung der deutschen PID-Landschaft im globalen Kontext wissenschaftlicher Informationsinfrastrukturen.

Die erfolgreiche Umsetzung einer nationalen PID-Strategie erfordert eine koordinierte und langfristig angelegte Zusammenarbeit aller relevanten Akteur:innen. Einzelne Einrichtungen stoßen dabei schnell an ihre strukturellen und personellen Grenzen. Deshalb sind der Aufbau und die nachhaltige Förderung tragfähiger Netzwerke, wie im Rahmen des Projekts PID Network Deutschland, von zentraler Bedeutung. In ihrer *Landscape Analysis* bestätigt El-Gebali et al. die in den User Stories und der quantitativen Erhebung gefundene "klare Nachfrage nach Kooperationsmöglichkeiten [...], in denen Einrichtungen, die auf ähnliche Ziele hinarbeiten, Erkenntnisse, Instrumente und bewährte Verfahren austauschen

⁵³ Siehe Abbildung A7 im Anhang.

⁵⁴ Ebd.

können.”⁵⁵ [Übers. d. Verf.] Um dem bestehenden Kooperationsdefizit zu begegnen, bedarf es gezielter Fördermaßnahmen, die über projektbasierte Ansätze hinausgehen und den Aufbau einer zentralen Anlaufstelle ermöglichen.

4. Handlungsfelder

Aus den oben identifizierten Herausforderungen, Lösungsansätzen und Handlungsempfehlungen lassen sich drei zentrale Handlungsfelder für die Verbesserung der Nutzung von PIDs an wissenschaftlichen Einrichtungen in Deutschland ableiten (siehe Abbildung 6).

4.1. Strukturelle und organisatorische Verankerung von PIDs

Einrichtungen benötigen klare institutionelle Rahmenbedingungen für die Anwendung, Pflege und Integration von PIDs. Dazu gehören verbindliche Richtlinien in den Einrichtungen selbst, abgestimmte interne Workflows sowie die Einbettung ins interne Monitoring und Berichtswesen. Nur durch diese strukturelle Verankerung lassen sich die Nutzung und Akzeptanz von PIDs institutionell nachhaltig sichern und in Zukunft skalieren.

4.2. Technologische Integration und Standardisierung

Für eine effiziente Nutzung von PIDs müssen technische Grundlagen geschaffen und stetig weiterentwickelt werden. Der Fokus in diesem Handlungsfeld liegt auf der Automatisierung von Workflows. Ermöglicht wird dies durch den Einsatz von interoperablen APIs, harmonisierten Metadaten und gemeinsamen Standards. Benutzerfreundliche Tools etablierter Open-Source-Plattformen, die PIDs unterstützen, können die Effizienz und Qualität von Metadaten sowie deren Nachnutzung erheblich verbessern.

4.3. Kooperation, Wissensaufbau und Community-Bildung

Neben strukturellen und technischen Voraussetzungen erfordert die nachhaltige Entwicklung eines landesweiten PID-Ökosystems eine enge Zusammenarbeit über institutionelle Grenzen hinweg. Diese Kooperation umfasst die Förderung von PID-Netzwerken durch den Aufbau zentraler Beratungs- und Koordinationsstrukturen sowie gezielte Schulungs- und Informationsangebote für Wissenschaftler:innen und relevante Akteur:innen an den Einrich-

⁵⁵ El-Gebali, S., & Böhm, J. (2025). Landscape Analysis of PID Practices in NFDI (1.0). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14652295> S. 44

El-Gebali, S., & Hagemann-Wilholt, S. (2024). DataCite FAIRagro Metadata Analysis. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14506202> S. 14

El-Gebali, S. (2024). DataCite StrainInfo Metadata Analysis (1.0). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14357800> S. 14

tungen. In einer nationalen PID-Strategie gebündelt, gewährleisten die genannten Maßnahmen dabei zugleich Anschlussfähigkeit an internationale Initiativen.

Abbildung 6: Übersicht zu den Handlungsfeldern

5. Zusammenfassung und Ausblick

Die vorliegenden Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der Nutzung von PIDs dienen primär als Handreichung für wissenschaftliche Einrichtungen, um deren Umgang, Nutzung und Implementierung von PIDs zu unterstützen. Durch die Abdeckung verschiedener Handlungsfelder wurde ein ganzheitlicher Beschreibungs- und Lösungsansatz verfolgt.

5.1. Leitlinien für die Datenlieferanten im Kontext wissenschaftlichen Publizierens

Über die deskriptive Funktion hinaus, fließen die hier gewonnenen Erkenntnisse in die im Projekt PID Network Deutschland zu erstellenden Leitlinien für die Datenlieferanten im Kontext wissenschaftlichen Publizierens. Diese Leitlinien geben konkrete Vorgaben, wie welche Metadaten des DataCite Metadatenschemas umgesetzt werden sollten. Im Anschluss an die Veröffentlichung der Leitlinien, werden im Rahmen eines Community-Calls Einrichtungen dazu aufgerufen, sich um die Umsetzung der Leitlinien zu bewerben. Im Anschluss an das Auswahlverfahren haben zwei Einrichtungen die Möglichkeit, innerhalb von drei Monaten die Leitlinien umzusetzen. Die Vorgaben hinsichtlich der Implementierung sind bewusst vage gehalten, um den unterschiedlichen Lösungsansätzen der umsetzenden Einrichtungen nichts vorwegzunehmen. Im Anschluss an die Implementierungsphase

werden die Leitlinien auf Basis der Umsetzungserfahrungen hin überarbeitet. Ziel ist es, nachhaltige und umsetzbare Leitlinien zu schaffen, die eine konkrete Hilfestellung bei der Vervollständigung und Verbesserung von PID-Metadaten geben sollen.

5.2. Nationale PID-Roadmap

Neben den oben genannten Leitlinien dient der vorliegende Bericht als Grundlage für die Entwicklung einer nationalen PID-Roadmap für Deutschland. Durch die User Stories und die quantitative Erhebung empirisch fundiert, sollen die erarbeiteten Herausforderungen und Defizite mittels einer detaillierten Roadmap adressiert werden. Ziel dieser Roadmap ist es, konkrete Handlungsempfehlungen zur verbesserten Nutzung von PIDs an wissenschaftlichen Einrichtungen bereitzustellen und damit den Weg für die Entwicklung einer koordinierten PID-Strategie in Deutschland zu ebneten.

5.3. Zusammenfassung

Die Ergebnisse dieses Berichts verdeutlichen, dass die effektive Nutzung und nachhaltige Implementierung von PIDs ein Zusammenspiel technischer, organisatorischer und institutioneller Faktoren erfordert. Auf Basis qualitativer und quantitativer Erhebungen im Rahmen des Projekts PID Network Deutschland wurde ein Überblick über bestehende Herausforderungen und strukturelle Defizite gegeben – von fehlenden Governance-Strukturen über unzureichende Schnittstellen und Tools bis hin zu mangelnder institutioneller Zusammenarbeit. Gleichzeitig konnten praxisnahe Lösungsansätze identifiziert und in drei zentrale Handlungsfelder überführt werden: Strukturelle Verankerung, technologische Integration und kooperative Wissensbildung. Diese bilden die Grundlage für weiterführende Maßnahmen im Rahmen des Projekts, insbesondere für die Entwicklung von Leitlinien für Datenlieferanten und die nationale PID-Roadmap. Ziel ist es, die Nutzung von PID-Systemen und ihren Metadaten nicht nur technisch zu optimieren, sondern auch strategisch so zu verankern, dass sie als integraler Bestandteil einer offenen, interoperablen und transparenten Wissenschaftslandschaft in Deutschland wirken können. Der vorliegende Bericht versteht sich damit nicht als abschließende Bewertung, sondern als Ausgangspunkt für eine evidenzbasierte Weiterentwicklung von PIDs in Forschung und Kultur.

6. Bibliographie

- Barcelona Declaration on Open Research Information, Kramer, B., Neylon, C., & Waltman, L. (2024). *Barcelona Declaration on Open Research Information*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10958522>
- Bertelmann, R., Buys, M., Kett, J., Pampel, H., Pieper, D., Scholze, F., Sens, I., Burger, F., Dreyer, B., Glagla-Dietz, S., Hagemann-Wilholt, S., Hartmann, S., Schrader, A., Schirrwagen, J., Summann, F., & Vierkant, P. (2023). *PID Network Deutschland. Netzwerk für die Förderung von persistenten Identifikatoren in Wissenschaft und Kultur* (p. 23 pages, 2 MB) [Application/pdf]. Helmholtz Open Science Office. <https://doi.org/10.48440/OS.HELMHOLTZ.059>
- Bielefeld University Library, DataCite, Deutsche Nationalbibliothek, Helmholtz Open Science Office, & Technische Informationsbibliothek (TIB). (2023). *PID Network DE-Online-Seminar zu PIDs für Personen 2023*. German National Library of Science and Technology. <https://doi.org/10.25798/25EF-FW23>
- Bielefeld University Library, DataCite, Deutsche Nationalbibliothek, Helmholtz Open Science Office, & Technische Informationsbibliothek (TIB). (2024a). *PID Network DE-Online-Seminar zu PIDs für Forschungsdaten 2024*. German National Library of Science and Technology. <https://doi.org/10.25798/76SV-T041>
- Bielefeld University Library, DataCite, Deutsche Nationalbibliothek, Helmholtz Open Science Office, & Technische Informationsbibliothek (TIB). (2024b). *PID Network DE-Online-Seminar zu PIDs für Instrumente 2024*. Technische Informationsbibliothek (TIB). <https://doi.org/10.25798/ZVCA-D585>
- Bielefeld University Library, DataCite, Deutsche Nationalbibliothek, Helmholtz Open Science Office, & Technische Informationsbibliothek (TIB). (2024c). *PID Network DE-Online-Workshop zu PIDs für kulturelle Objekte und ihre Kontexte 2024: Vorstellung und Community-Feedback zu den neu entwickelten E-Learning-Modulen der Gemeinsamen Normdatei (GND): Presentation and community feedback on the newly developed e-learning modules of the "Gemeinsame Normdatei (GND)." Technische Informationsbibliothek (TIB). <https://doi.org/10.25798/SX1M-J923>*
- Bielefeld University Library, DataCite, Deutsche Nationalbibliothek, Helmholtz Open Science Office, & Technische Informationsbibliothek (TIB). (2024d). *PID Network DE-Online-Workshop zu PIDs für kulturelle Objekte und ihre Kontexte 2024: Vorstellung und Community-Feedback zu den neu entwickelten E-Learning-Modulen der Gemeinsamen Normdatei (GND): Presentation and community feedback on the newly developed e-learning modules of the "Gemeinsame Normdatei (GND)." Technische Informationsbibliothek (TIB). <https://doi.org/10.25798/SX1M-J923>*
- Bielefeld University Library, DataCite, Deutsche Nationalbibliothek, Helmholtz Open Science Office, & Technische Informationsbibliothek (TIB). (2024e). *PID Network DE-Vor-Ort-Workshop zu PIDs für Open-Access-Publikationsdienste und Forschungsinformationssysteme 2024*. German National Library of Science and Technology. <https://doi.org/10.25798/MWWM-2V41>

- Bielefeld University Library, DataCite, Deutsche Nationalbibliothek, Helmholtz Open Science Office, & Technische Informationsbibliothek (TIB). (2025a). *PID Network DE-Online-Seminar zu PIDs für Software*. Technische Informationsbibliothek (TIB). <https://doi.org/10.25798/D4GZ-GC97>
- Bielefeld University Library, DataCite, Deutsche Nationalbibliothek, Helmholtz Open Science Office, & Technische Informationsbibliothek (TIB). (2025b). *PID Network DE-Workshop zu PIDs für physische Objekte*. Technische Informationsbibliothek (TIB). <https://doi.org/10.25798/TKEZ-PR58>
- Bielefeld University Library, DataCite, Deutsche Nationalbibliothek, Helmholtz Open Science Office, & Technische Informationsbibliothek (TIB). (2025c). *PID Network DE-Workshop zu PIDs für wissenschaftliche Veranstaltungen: Mehr Sichtbarkeit & Nachhaltigkeit: More visibility and sustainability*. Technische Informationsbibliothek (TIB). <https://doi.org/10.25798/8JZC-SM02>
- Brown, J., Jones, P., Meadows, A., & Murphy, F. (2022). *Incentives to invest in identifiers: A cost-benefit analysis of persistent identifiers in Australian research systems*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.7100578>
- DataCite. (n.d.-a). *DataCite Metadata Schema*. DataCite Schema. Retrieved July 16, 2025, from <https://schema.datacite.org>
- DataCite. (n.d.-b). *Introduction to the DataCite REST API*. DataCite Support. Retrieved July 16, 2025, from <https://support.datacite.org/docs/api#public-api-no-authentication>
- DCMI. (n.d.). *DCMI. Dublin Core*. Retrieved July 16, 2025, from <https://www.dublincore.org>
- Deutsche Forschungsgemeinschaft. (2025). *Guidelines for Safeguarding Good Research Practice. Code of Conduct*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.14281892>
- Deutsche Nationalbibliothek. (n.d.). *Gemeinsame Normdatei (GND)*. Retrieved July 16, 2025, from https://www.dnb.de/DE/Professionell/Standardisierung/GND/gnd_node.html
- DFG – Deutsche Forschungsgemeinschaft. (n.d.-a). *FAQ: Projektende und Abschlussbericht*. DFG – Deutsche Forschungsgemeinschaft. Retrieved July 16, 2025, from <https://www.dfg.de/de/foerderung/antrag-foerderprozess/einzelfoerderung/bewilligung-ablehnung/faq-abschlussbericht>
- DFG – Deutsche Forschungsgemeinschaft. (n.d.-b). *Nutzung von ORCID im DFG-Antragsportal elan*. DFG – Deutsche Forschungsgemeinschaft. Retrieved July 16, 2025, from <https://www.dfg.de/de/aktuelles/neuigkeiten-themen/info-wissenschaft/2019/info-wissenschaft-19-91>
- DINI AG Elektronisches Publizieren (E-Pub). (2022). *DINI-Zertifikat für Open-Access-Publikationsdienste 2022*. Humboldt-Universität zu Berlin. <https://doi.org/10.18452/24678>
- DOI Foundation. (n.d.). *The Identifier What is a DOI?* Retrieved July 16, 2025, from <https://www.doi.org/the-identifier/what-is-a-doi/>

- El-Gebali, S., Böhm, J., Kahlert, T., Hagemann-Wilholt, S., Genderjahn, S., & Lange, M. (2025). *Landscape Analysis of PID Practices in NFDI* (Version 1.0). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.14652295>
- El-Gebali, S., & Hagemann-Wilholt, S. (2024). *DataCite StrainInfo Metadata Analysis* (Version 1.0). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.14357800>
- El-Gebali, S., Hagemann-Wilholt, S., Lange, M., Arend, D., Hoffmann, C., & Specka, X. (2024). *DataCite FAIRagro Metadata Analysis*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.14506202>
- European Commission. Directorate General for Research and Innovation. & EOSC Executive Board. (2020). *A Persistent Identifier (PID) policy for the European Open Science Cloud (EOSC)*. Publications Office. <https://data.europa.eu/doi/10.2777/926037>
- Jones, P., Brown, J., Meadows, A., & Murphy, F. (2024). *A cost-benefit analysis for PID implementation in Czechia* (p. 31 pages) [Application/pdf]. National Library of Technology. <https://doi.org/10.48813/X4VD-YJ13>
- JSON for Linking Data*. (n.d.). JSON-LD – JSON for Linked Data. Retrieved July 16, 2025, from <https://json-ld.org>
- Maximilian Andreas Kroehling. (n.d.). *Research Data Policy of the University of Potsdam*. Universität Potsdam – Forschungsdaten. Retrieved July 16, 2025, from <https://www.uni-potsdam.de/de/forschungsdaten/richtlinien/universitaet/policy-en>
- MVB GmbH. (n.d.). *ISNI und ORCID werden 2025 statusrelevant*. VLB Eine Marke von MVB. Retrieved July 16, 2025, from <https://vlb.de/news/2024/isni-und-orcid-statusrelevanz>
- National Open Research Forum & MoreBrains Cooperative. (2024). *Efficiency and insight: A cost-benefit analysis for a central service to support persistent identifier implementation in Ireland*. Digital Repository of Ireland. <https://doi.org/10.7486/DRI.NZ80KT123>
- OpenAI. (n.d.). *What is the ChatGPT model selector?* OpenAI. Retrieved July 16, 2025, from https://help.openai.com/en/articles/7864572-what-is-the-chatgpt-model-selector#h_80fc86948a
- ORCID Inc. (n.d.-a). *ORCID*. ORCID. Retrieved July 16, 2025, from <https://orcid.org>
- ORCID Inc. (n.d.-b). *Public API*. ORCID. Retrieved July 16, 2025, from <https://info.orcid.org/what-is-orcid/services/public-api/>
- ORCID Inc. (n.d.-c). *Synchronizing with ORCID*. ORCID. Retrieved July 16, 2025, from <https://info.orcid.org/documentation/integration-guide/synchronizing-with-orcid/>
- Österreichischer Wissenschaftsfonds FWF. (n.d.). *Hinweise zu den Projektdaten*. FWF Österreichischer Wissenschaftsfonds. <https://www.fwf.ac.at/entdecken/hinweise-zu-den-projektdaten>
- PID4NFDI. (n.d.). *Persistent Identifier Services for NFDI*. PID Coordination Hub. Retrieved July 16, 2025, from <https://pid.services.base4nfdi.de>

- Plewa, W. (n.d.). *So erstellen Sie gute User Stories*. Retrieved July 16, 2025, from <https://www.business-wissen.de/artikel/user-stories-schreiben-beispiele-anleitung-tips/>
- Research Data Alliance. (n.d.). *National PID Strategies Interest Group*. Research Data Alliance. Retrieved July 16, 2025, from <https://www.rd-alliance.org/groups/national-pid-strategies-interest-group/activity/>
- Research Organization Registry. (n.d.). *Research Organization Registry (ROR)*. Retrieved July 16, 2025, from <https://ror.org>
- Schweizerischer Nationalfonds. (n.d.). *Allgemeines Ausführungsreglement zum Beitragsreglement*. Schweizerischer Nationalfonds. Retrieved July 16, 2025, from <https://www.snf.ch/de/Zi65otScMDqzyALN/seite/foerderung/dokumente-downloads/reglement-ausfuehrungsreglement>
- Technische Informationsbibliothek (TIB). (n.d.). *Home – PID Network*. Herzlich Willkommen Bei PID Network Deutschland. Retrieved July 16, 2025, from <https://www.pid-network.de>
- Technische Universität Braunschweig. (2016). *Richtlinie zur Benennung der Technischen Universität Braunschweig in Publikationen*. https://www.tu-dortmund.de/storages/tu_website/Referat_1/Dokumente_Ordnung_en/Publikationsrichtlinie_TU_Dortmund_EN.pdf?utm_source=chatgpt.com
- Technische Universität Dresden, Zentrale Universitätsverwaltung, Dezernat 5 - Forschung. (2023). *Publikationsrichtlinie der TU Dresden*. Technische Universität Dresden. <https://doi.org/10.25368/2023.3>
- VolkswagenStiftung. (n.d.). *Forschungsleistungen eindeutig zuordnen: Stiftung tritt ORCID Deutschland bei*. VolkswagenStiftung. Retrieved July 16, 2025, from <https://www.volkswagenstiftung.de/de/news/aktuelles/forschungsleistungen-eindeutig-zuordnen-stiftung-tritt-orcid-deutschland-bei>
- Ziedorn, F. (2025). *Icons for 10 PID Use Cases (Version 1.0)* [Graphic]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.15173234>

7. Anhang

7.1. Diagramme der quantitativen Erhebung im Projekt PID Network Deutschland

Abbildung A1: Institutionelle Einbindung von PIDs: Ergebnisse der quantitativen Erhebung des PID Network Deutschland.

Abbildung A2: Antworten zur Einbindung von PIDs auf institutioneller Ebene

Abbildung A3: Stimmungsbild der Umfrageteilnehmenden hinsichtlich der Bedeutung von Metadaten

Abbildung A4: Die Abbildung zeigt die Zustimmung zu Aussagen über die Implementierung und Nutzung von PIDs.

Abbildung A5: Schulungsangebote zu PIDs an den jeweiligen Einrichtungen der Umfrageteilnehmenden

Abbildung A6: Inanspruchnahme von Schulungsangeboten zur Nutzung von PIDs

Abbildung A7: Zustimmung zu Aussagen zur Implementierung und Verstetigung hinsichtlich der Nutzung von PIDs